

QUALITÉ DE LA VIANDE OVINE DANS LES PRAIRIES SYLVOPASTORALES

1. Troupeau de moutons au-dessus de la limite des arbres au mont Timfristos (alt : 2000m), Photo G. Bakogiorgos 2. Troupeau de moutons dans la forêt de chênes de Xiromero (hiver 2024)
3. Troupeau de moutons dans une prairie sylvopastorale à Sivista près du lac Kremasta Photo G. Bakogiorgos 4. Moutons en train de paître à W. Evrytania, Photo A. Papadopoulos

QUOI ET POURQUOI

De nombreuses études ont comparé la qualité de la viande d'ovins et d'agneaux élevés en semi-extensif à celle d'animaux issus de systèmes intensifs. Dans l'ensemble, les animaux pâturant, en particulier ceux élevés dans des prairies boisées riches en biodiversité, tendent à produire une viande de qualité supérieure avec plusieurs avantages notables : amélioration du profil en acides gras, caractérisée par des concentrations plus élevées d'acides gras polyinsaturés (AGPI), notamment d'acide linoléique conjugué (ALC) associé à divers bénéfices pour la santé ; marqueurs de santé cardiovasculaire favorables, y compris des indices athérogènes (IA) et thrombogènes (TI) améliorés ; rapport $\omega 6/\omega 3$ plus faible, considéré comme bénéfique pour réduire l'inflammation et promouvoir la santé cardiovasculaire ; meilleure stabilité oxydative des lipides, mise en évidence par des niveaux réduits de malondialdéhyde (MDA), marqueur de peroxydation lipidique exprimé en ng/g ; et attributs sensoriels supérieurs, tels qu'une couleur plus vive (valeurs a^* plus élevées selon le système de couleur CIE), un arôme agréable et une saveur plus douce et plus complexe. Cependant, la viande issue de systèmes en plein air présente aussi des limites : sa texture peut être légèrement plus ferme et la graisse avoir une consistance plus fluide en raison de sa teneur accrue en AGPI.

Mots-clés : pâturage, AGPI, MDA

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Pour tirer pleinement parti des systèmes de pâturage, les moutons doivent pouvoir accéder au fourrage sans parcourir de longues distances. Les déplacements excessifs stressent les animaux et détériorent leur équilibre énergétique, ce qui aboutit à une viande plus ferme et à une qualité réduite.

Dans les pâturages boisés, les conditions optimales consistent à laisser les moutons paître librement sous la surveillance d'un berger, en veillant à ce qu'ils aient accès à des points d'eau et de sel adéquats. Les arbres jouent un rôle essentiel dans ces systèmes en fournissant de l'ombre en été et un abri contre les intempéries en hiver, améliorant ainsi le bien-être des animaux et maintenant la productivité.

Pour limiter le recours aux aliments concentrés, la période de pâturage doit être prolongée autant que possible, idéalement toute l'année lorsque le climat et les conditions de pâturage le permettent. Cette approche soutient la qualité de la viande et contribue à une gestion du bétail plus durable et plus naturelle.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Le pâturage libre des moutons dans les prairies forestières joue un rôle crucial dans l'amélioration de la qualité de la viande ovine, tout en apportant des avantages significatifs pour l'environnement et le bien-être animal.

Avantages pour la qualité de la viande :

La viande d'ovins élevés en sylvopâturage présente plusieurs atouts nutritionnels et sensoriels :

- Teneurs plus élevées en acides gras polyinsaturés (AGPI) et généralement teneurs plus faibles en acides gras saturés (AGS), ce qui se traduit par un rapport AGPI/AGS plus favorable.

- Rapport d'acides gras $\omega 6/\omega 3$ plus faible, se rapprochant du ratio idéal de 4:1 qui prévalait avant l'intensification de l'élevage au XXe siècle.

- Réduction des indices athérogènes (IA) et thrombogènes (TI), indiquant un risque potentiel réduit de maladies cardiovasculaires.

- Valeurs plus faibles de malondialdéhyde (MDA) (exprimées en ng/g), témoignant d'une meilleure stabilité à l'oxydation et d'un moindre potentiel d'effets néfastes liés à la peroxydation lipidique.

- Caractéristiques sensorielles améliorées, notamment une couleur rouge plus vive, un arôme agréable et une saveur plus douce et complexe.

Avantages pour l'environnement et le bien-être :

- Au-delà de la qualité de la viande, le pâturage sylvopastoral contribue à des objectifs environnementaux et de bien-être animal plus larges :

- Il réduit le risque d'incendie forestier en contrôlant et en éliminant la biomasse inflammable du sous-étage par le pâturage.

- Il améliore la biodiversité, les déplacements et le comportement de pâturage des moutons contribuant au maintien de l'équilibre écologique, tandis que leurs déjections fertilisent naturellement le sol.

- Il favorise le bien-être des animaux : la vie en prairies boisées reproduit un environnement semi-naturel, diminue les niveaux de stress (en l'absence de prédation directe) et permet de maintenir de bonnes normes de bien-être.

FAITS SAILLANTS:

La viande ovine provenant d'animaux broutant dans des prairies forestières présente plusieurs avantages nutritionnels par rapport à la viande provenant d'animaux élevés de manière intensive :

- **Un pourcentage plus élevé d'acides gras polyinsaturés (AGPI), contribuant à une meilleure valeur nutritionnelle.**
- **Une concentration plus faible de malondialdéhyde (MDA), indiquant une meilleure stabilité à l'oxydation et un risque réduit de composés mutagènes.**
- **Des indices athérogènes (IA) et thrombogènes (TI) plus faibles, suggérant une réduction du risque de maladie cardiovasculaire.**

Troupeau de moutons dans la forêt du mont Timfristos Photo V. Lappa

GEORGIOS BAKOGIORGOS, VASSILIKI LAPPA, ANDREAS PAPADOPOULOS

Department of forestry and Natural Environment Management, Agricultural University of Athens 36100, Karpenissi, Greece

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.